

DESEMPENHO CLÍNICO DO PROCEDIMENTO RESTAURADOR DIRETO DAS RESINAS COMPOSTAS COM A TÉCNICA INCREMENTAL E DE INCREMENTO ÚNICO EM RESTAURAÇÕES DE DENTES POSTERIORES

¹Bruna de Paula Queiroz MENDONÇA

²Lorraine Cristina NADAL

³Maria Laura Mesavila RIBEIRO

⁴Mariany Cardoso FORESTO

⁵Renata de Paula NONINO

⁶Walter Leonardo Siqueira ZAIA

Recebido: dezembro 2024

Revisado e aceito: dezembro 2024

DOI [10.5281/zenodo.15365010](https://doi.org/10.5281/zenodo.15365010)

RESUMO

O estudo teve como objetivo discutir um estudo clínico randomizado comparando a eficácia e o desempenho de duas técnicas de aplicação de resina composta em restaurações dentárias: a técnica incremental e a técnica de incremento único, avaliando a longevidade das restaurações diretas executadas e com base nos critérios do FDI Modificado. Para isso, foram selecionados pacientes e realizadas 55 restaurações (pela técnica convencional e de incremento único), divididos em dois grupos, GB (Bulk Fill) e GC (Convencional), e avaliadas logo após a finalização das restaurações. Ambas as técnicas restauradoras tiveram um ótimo desempenho clínico. Os resultados para o grupo GB e GC foram respectivamente: brilho superficial, excelente (97,61% e 92,30%), bom (2,38% apenas GB) e satisfatória (7,69% apenas GC); manchamento superficial e marginal, excelente (92,85% e 92,30%), bom (2,38% e 7,69%) e satisfatória (4,76% GB apenas); estabilidade de cor e translucidez, excelente (90,47% e 92,30%), bom (4,76% apenas GB) e satisfatório (4,76% e 7,69%); forma anatômica excelente (83,33% e 100%), bom (14,28% apenas GB); e satisfatório (apenas GB 2,38%); fratura de retenção, excelente (100% e 100%) contorno oclusal e desgaste, excelente (88,09% e 100%), bom (7,14% GB) e satisfatório (4,76% GB); adaptação marginal, excelentes

¹ Graduanda em Odontologia, Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP), São José do Rio Preto-SP, brunadepaula2000@hotmail.com

² Graduanda em Odontologia, Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP), São José do Rio Preto-SP, e-mail: lorraineadal13@gmail.com

³ Graduanda em Odontologia, Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP), São José do Rio Preto-SP, e-mail: marialauramesavila-13@hotmail.com

⁴ Graduanda em Odontologia, Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP), São José do Rio Preto-SP, e-mail: marianycardosoforest@hotmai.com

⁵ Graduanda em Odontologia, Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP), São José do Rio Preto-SP, e-mail: renata.dponino@gmail.com

⁶ Doutor e Mestre em Saúde e Desenvolvimento, com concentração em Tecnologia e Saúde, Especialista em Dentística, Professor das Disciplinas de Dentística e Biomateriais do Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP, São José do Rio Preto/SP. Autor correspondente: leonardozaia@unirp.edu.br

(95,23% e 100%), bom (2,38 GB), satisfatório (2,38% GB); forma anatômica proximal, excelente (90,47% e 100%), bom (4,78% apenas GB) e satisfatório (4,78% apenas GB); exames radiográficos, excelente (92,85% e 100%), bom (2,38% apenas o grupo GB) e satisfatório (4,76% apenas GB); opinião do paciente excelentes (100%), tanto para o grupo GB quanto ao GC; sensibilidade dentária e vitalidade dental, excelentes (100% e 92,30%) e satisfatória (7,69 apenas GC); ocorrência de cárie, erosão e abfração, excelentes (100%) para o grupo GB e GC; integridade dental, excelente (100%) para o grupo GB e GC; e resposta periodontal, excelente (100%) para o grupo GB e GC Conclui-se que não houve diferenças significativas entre as restaurações realizadas com as técnicas de incremento único (Bulk Fill) e incremental (convencional), sendo ambas eficazes. As observações foram as principais falhas relacionadas à habilidade do profissional.

Palavras-chave: Longevidade. Resina Composta. Restauração Dentária Permanente. Falhas de Restauração Dentária.

CLINICAL PERFORMANCE OF THE DIRECT RESTORATIVE PROCEDURE OF COMPOSITE RESINS WITH THE INCREMENTAL AND SINGLE INCREMENT TECHNIQUE IN POSTERIOR TEETH RESTORATIONS

ABSTRACT

The study objective to discuss a randomized clinical trial comparing the efficacy and performance of two techniques for applying composite resin in dental restorations: the incremental technique and the single increment technique, evaluating the longevity of the direct restorations performed and based on the Modified FDI criteria. For this, patients were selected and 55 restorations were performed (by the conventional and single increment techniques), divided into two groups, GB (Bulk Fill) and GC (Conventional), and evaluated immediately after completion of the restorations. Both restorative techniques had excellent clinical performance. After analysis, the following results were obtained for the GB and GC groups respectively: surface gloss, excellent (97.61% and 92.30%), good (2.38% only GB) and satisfactory (7.69% only GC); surface and marginal staining, excellent (92.85% and 92.30%), good (2.38% and 7.69%) and satisfactory (4.76% GB only); color stability and translucency, excellent (90.47% and 92.30%), good (4.76% only GB) and satisfactory (4.76% and 7.69%); anatomical shape, excellent (83.33% and 100%), good (14.28% only GB); and satisfactory (only GB 2.38%); retention fracture, excellent (100% and 100%) occlusal contour

and wear, excellent (88.09% and 100%), good (7.14% GB) and satisfactory (4.76% GB); marginal adaptation, excellent (95.23% and 100%), good (2.38 GB), satisfactory (2.38% GB); proximal anatomical shape, excellent (90.47% and 100%), good (4.78% GB only) and satisfactory (4.78% GB only); radiographic examinations, excellent (92.85% and 100%), good (2.38 % GB group only) and satisfactory (4.76% GB only); patient opinion excellent (100%), both for the GB group and GC; tooth sensitivity and dental vitality, excellent (100% and 92.30%) and satisfactory (7.69 GC only); occurrence of caries, erosion and abfraction , excellent (100%) for the GB and GC groups; dental integrity, excellent (100%) for the GB and GC groups; and periodontal response, excellent (100%) for the GB and GC groups. It is concluded that there were no significant differences between the restorations performed with the single increment (Bulk Fill) and incremental (conventional) techniques, both being effective. The observations were the main failures related to the professional's skill.

Keywords: Longevity. Composite Resin. Permanent Dental Restoration. Dental Restoration Failur

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, no contexto da odontologia restauradora, a resina composta é o material mais utilizado devido suas propriedades mecânicas e físicas, porém seu resultado e desempenho dependem de uma boa técnica restauradora, além de vários outros fatores que podem aumentar ou reduzir o sucesso das restaurações com resina composta em dentes posteriores classe I e II^{1,2,3,4}.

Entre as técnicas inerentes as restaurações diretas, encontram-se as resinas compostas convencionais, de preferência nanoparticuladas e nanohíbridas, devido às suas propriedades físicas e mecânicas superiores que as demais e são aplicadas em incrementos de 2 mm para controlar

a tensão de polimerização e evitar fendas causadas pelo estresse entre o substrato dentinário e o material restaurador. Entretanto, essa técnica demanda mais tempo e tem uma maior sensibilidade^{5,6,7,8}.

O Cirurgião-dentista enfrenta desafios ao longo de sua carreira com circunstâncias clínicas que não obtiveram sucesso, e isso só pode ser modificado através da busca por conhecimento sobre a causa do problema. Portanto, para a longevidade das restaurações de resina composta é necessário seguir protocolos e respeitar algumas exigências, para que fatores indesejados não leve ao insucesso das mesmas^{1,3,4,10,11,12}.

Procedimentos feitos de forma errada, falhas na manipulação da resina composta, cáries

secundárias/recorrentes, higiene bucal, hábitos parafuncionais como o bruxismo também pode prejudicar as restaurações. Este último hábito, causa fadiga na restauração, levando a possíveis fraturas, que é um dos principais fatores de falha de restaurações de resina composta devido carga mecânica na boca, sendo uma das causas de deterioração a longo prazo, contribuindo para o desgaste das restaurações em dentes posteriores. A estimulação mecânica leva ao desenvolvimento de trincas e infiltrações nas restaurações, resultando em uma redução gradual da resistência ao longo do tempo. Além disso, erros técnicos durante os procedimentos clínicos podem causar fraturas de curto prazo. É considerado diversos fatores que podem ser responsáveis pelas falhas nas restaurações de resina composta, prejudicando o dentista e o paciente^{1,3,4,10,11,12}.

Outro fator das falhas são as cáries secundárias, sendo o alto consumo de açúcar a principal causa. Resultados clínicos comprovaram uma maior prevalência de cárie secundária em restaurações de resina composta. Uma maneira de diminuir a recidivas de cárie é fazer forramento da cavidade com ionômero de vidro, pois este, libera fluoretos. Entretanto, evidências mostram que a recidiva depende do nível de risco do paciente e não dá presença de fazer o forramento. A higiene oral e fatores socioeconômicos também influenciam na longevidade das restaurações, com práticas odontológicas em áreas de baixo nível

socioeconômico apresentando taxas de falha mais altas^{1,3,4,10,11,12}.

No entanto, com intenção de resolver os problemas citados acima, foi desenvolvido uma nova categoria de resina, as bulk-fill, que são aplicadas pela técnica de incremento único, podendo utilizar incrementos de até 4 mm. Elas apresentam baixo nível de contração de polimerização e são fáceis de aplicar, reduzindo o tempo de procedimento clínico^{1,3,4,10,11,12}.

O objetivo deste estudo é avaliar a efetividade das restaurações diretas de resina composta utilizando a técnica incremental e de incremento único, bem como destacar suas possíveis falhas.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Resina Composta Convencional

As resinas compostas convencionais são inseridas na cavidade por meio da técnica incremental com incrementos de até 2 mm, a fim de evitar tensão nas paredes das superfícies. Para uma polimerização eficiente, especialmente em cores mais escuras, é necessário o uso de aparelhos fotopolimerizadores, que garantem um tempo de polimerização mais prolongado.

A resina composta deve ser aplicada em conjunto com sistemas adesivos, oferecendo um tratamento minimamente invasivo que preserva a

estrutura dentária e proporciona um bom resultado estético, tornando-se a escolha ideal para o paciente. As resinas compostas apresentam uma grande variedade de indicações em relação à sua aplicação, o que se torna um material bastante multifuncional. No entanto, o sucesso desse material está relacionado não só a sua técnica de execução, mas também à capacidade e conhecimento do operador, à qualidade dos materiais usados e os fatores ligados ao paciente, como sua higiene bucal e cooperação. Diante disso, com toda a ascensão e progresso da resina composta, é de extrema importância a necessidade de aprofundamento de estudos sobre a longevidade deste material na cavidade oral².

2.1.1 Classificação das resinas de acordo com tamanho da carga inorgânica

Devido a versatilidade da resina composta surge a necessidade de várias indicações para o realizar os diferentes tipos de tratamento. Atualmente podemos encontrar diversos tipos e modelos de resina disponíveis no mercado odontológico. Considerada um material universal, com menor contração de polimerização e excelente polimento (lisura superficial satisfatória), temos as resinas nanoparticuladas e nanohíbridas, indicadas para dentes anteriores e posteriores. As resinas nanoparticuladas dispõem

de partículas inorgânicas com tamanho médio de 20 a 75 nanômetros^{2,3}.

2.1.2 Desvantagens e vantagens das resinas compostas convencionais

Apesar da grande demanda dos pacientes por restaurações com resina composta, há algumas desvantagens, como: contração de polimerização, microinfiltração na superfície, cárie secundária, tensões que causam deflexão das cúspides, sensibilidade pós-operatória, falha de ligação da interface, longo tempo de operação, dificuldade de colocação em preparos conservadores e formações de vazios entre os incrementos. Buscando diminuir esses efeitos, foi criada a técnica incremental (colocação de 2 mm de resina composta por incremento) promovendo uma melhor fotopolimerização do compósito. Essa técnica tem como vantagem: a diminuição do fator C (fator de configuração cavitário), redução das tensões de polimerização e da deflexão das cúspides, melhor penetração de luz e melhor adaptação da resina nas paredes. O fator C refere-se à área de superfície livre e de superfície aderida da resina composta sobre as paredes da cavidade, onde o estresse é gerado nas paredes cavitárias^{7,13}.

2.2 Resina Bulk- fill

As resinas de preenchimento em massa, bulk-fill, apresenta os seguintes modificadores (ivocerina, e lucirina, que são os fotoiniciadores adicionais), dando uma melhor penetração da luz e uma alta da translucidez. Por isso, os incrementos em massa (até 4 mm) podem ser polimerizados exibindo propriedades mecânicas aceitáveis e nível reduzido de contração durante a polimerização, com uma simples aplicação.

As resinas bulk-fill foram aprimoradas com monômeros mais flexíveis, que se adaptam melhor durante a polimerização, proporcionando maior resistência e melhor adesão ao dente. Além disso, a carga inorgânica foi modificada, utilizando vidros mais translúcidos, que permitem uma maior penetração de luz e, assim, uma polimerização mais profunda e com maior grau de conversão. Essas alterações resultam em melhores propriedades mecânicas, maior estabilidade e um acabamento estético mais natural^{5,13,14}.

2.2.1 Vantagens e desvantagens das resinas compostas Bulk-fill

As resinas Bulk fill surgiram com baixa contração de polimerização e seu intuito é otimizar tempo clínico, com menor potencial de falhas, especialmente em cavidades profundas.

Essa resina demonstra algumas vantagens, como maior profundidade de polimerização, menor tempo clínico, menor contração e menor tensão de polimerização^{7,12}.

As resinas Bulk fill tem viscosidades diferentes, baixa viscosidade (restauradora) e alta viscosidade (fluida ou flow). Também tem diversas técnicas restauradoras, como a técnica de dois passos, dois passos adaptada e passo único⁷.

As resinas Bulk-fill apresentam vantagens nas restaurações nos dentes posteriores, como a inserção de material com espessura maior que 4 mm, tempo de fotoativação reduzido (devido à alta translucidez do material favorece a passagem de luz para as camadas mais profundas), custo-benefício positivo, boa propriedade estética. Podem ser utilizadas diferentes técnicas de restauração, como de duas etapas, ativação sônica e em massa^{7,9}.

Como desvantagem apresentam, cavidades profundas que podem comprometer a adaptação marginal, formando bolhas ou gaps marginais⁷.

2.3 Técnica GIOMER

A tecnologia GIOMER foi desenvolvida buscando oferecer mais funcionalidade, estética e saúde bucal. É um sistema preventivo completo e restaurador que utiliza elementos como: fluoreto,

borato, sódio, estrôncio, silicato e alumínio em sua liberação e recarga de íons. Essa tecnologia chegou ao Brasil em 2015 e alcançou destaque no mercado em 2020. Ao ser desenvolvida, a SHOFU produziu seu próprio vidro, que posteriormente se junta com a matriz orgânica. Primeiro, o vidro passa por um processo de derretimento, moagem e separação. Segundo, as partículas de vidro passam por tratamento com sílica e algumas delas recebem o ácido poliacrílico. E em terceiro, formam-se as partículas de vidro não-reagidas S-PRG (Surface pre-reacted glass-ionomer)¹⁵.

A Giomer foi desenvolvida com a tecnologia S-PRG, exclusiva da SHOFU INC, onde todos os materiais apresentam uma distinção bioativa, com resultados clínicos notáveis, capazes de induzir uma resposta biológica específica na interface do material. Foram usados nesta pesquisa resina composta convencional, resina composta Bulk Fill e sistema adesivo da marca SHOFU¹⁵.

2.3.1 Partículas S-PRG

As partículas S-PRG reproduzem as características ópticas da dentina e do esmalte, proporcionando maior estética para as restaurações¹⁵.

2.3.2 Mecanismo de ação

A sílica presente nas partículas S-PRG atua como uma barreira protetora, prevenindo que a superfície S-PRG (vidro de ionômero de vidro) e o núcleo de vidro multifuncional se deteriorem ao longo do tempo devido a fatores como a acidez presente no meio bucal. Quando o pH do meio bucal diminui (tornando-se mais ácido), ocorre uma maior mobilização dos íons do material. Isso pode ser importante para fornecer benefícios terapêuticos ou reparadores, como a remineralização do esmalte dentário. O material apresenta um efeito de neutralização, ou tampão, o que significa que é capaz de elevar o pH do meio em condições ácidas¹⁵.

2.3.3 Funções do S-PRG

As funções das partículas S-PRG são: diminuição da sensibilidade dentinária, redução da adesão microbiana à superfície dental, neutralização do pH, redução da desmineralização, prevenção da cárie secundária, estimulação da remineralização e redução do crescimento bacteriano¹⁵.

2.3.4 Benefícios Clínicos

A tecnologia GIOMER pode trazer benefícios significativos para os pacientes, como: aumento da remineralização dos elementos dentários restaurados com os materiais bioativos, maior resistência do elemento dental à microinfiltração e à lesão de cárie secundária nas margens da restauração, recarga e liberação de flúor, diminuição na solubilidade dos minerais dos dentes, efeito anti-placa, formação de uma camada mais ácido-resistente e diminuição na produção de ácidos pelas bactérias cariogênicas¹⁵.

2.3.5 Efeito Antibacteriano

O efeito antibacteriano das partículas S-PRG participa do enfraquecimento da cariogenicidade das bactérias, diminuindo o crescimento bacteriano e aumentando o efeito anti-placa na superfície dentária¹⁵.

2.3.6 Efeito Anti-inflamatório

As partículas S-PRG demonstrou o efeito anti-inflamatório reduzindo o número de neutrófilos e macrófagos, prevenindo contra destruição do tecido e doenças periodontais¹⁵.

2.3.7 Efeito Antifúngico

As partículas S-PRG possuem efeito antifúngico agindo no processo oxidativo de patogêneses oportunistas, como a candidíase, inibindo seu crescimento¹⁵.

2.3.8 Ação Remineralizadora

A tecnologia das partículas S-PRG mostrou resultados promissores em dentifrícios, melhorando a eficácia na prevenção da desmineralização comparado com os dentifrícios comuns (1100ppm)¹⁵.

2.3.9 Neutralização de Ácidos

A neutralização de ácidos pelas partículas S-PRG é eficaz e rápida, especialmente no ácido láctico, inibindo a desmineralização do esmalte, neutralizando os ácidos que são produzidos pelos *S. mutans*¹⁵.

2.3.10 Redução da sensibilidade dentinária

A redução da sensibilidade dentinária é alcançada, pois, as partículas que apresentam na tecnologia GIOMER, contendo o íon de alumínio

(facilidade de produzir o fosfato e a hidroxila) formaram compostos menos solúveis, fechando os túbulos dentinários, consequentemente diminuindo a dor¹⁵.

2.3.11 Prevenção

A prevenção da tecnologia Giomer é baseada na de mínima intervenção, conservando a integridade do esmalte¹⁵.

2.3.12 Reparação Tecidual

E a reparação tecidual com a tecnologia mostrou eficácia na formação de tecidos duros¹⁵.

2.3.13 Flúor

A tecnologia Giomer eleva a remineralização, mostra efeitos antibacterianos, aumenta a resistência contra ácidos por meio da formação de fluorapatita, aumenta a potência do borato, é recarregável e apresenta propriedades preventivas à cárie, elevando a resistência do esmalte e maior resistência de queda de pH^{6,15}.

2.3.14 Estrôncio

O estrôncio estimula a formação óssea, ajuda na diminuição da sensibilidade dentária, acelera a calcificação, aumenta o efeito do íon Borato, promove elevação do pH e potencializa a resistência aos ácidos através da formação de estrociapatita^{6,15}.

2.3.15 Borato

O borato fortifica o efeito estrociapatita, aumentando a remineralização e apresenta potencial antimicrobiano, diminuído a adesão bacteriana e estimula a formação óssea^{6,15}.

2.3.16 Alumínio

O alumínio melhora o nível de radiopacidade dos materiais e atrai os íons cálcio e fosfato, formando cristais que obliteram os túbulos e canalículos da dentina, consequentemente ajudando na diminuição da hipersensibilidade dentária^{6,15}.

2.3.17 Silicato

O silicato favorece a formação óssea, contribui na indução da remineralização dentária

e se junta com a superfície para formar hidroxiapatita^{6,15}.

2.3.18 Sódio

O sódio (Na⁺) melhora o nível de radiopacidade dos materiais, ajuda no efeito tampão (primeiro a ser liberado em uma queda de pH bucal) e funciona como um catalizador das relações iônicas e guia a liberação dos demais íons^{6,15}.

3 METODOLOGIA

3.1 Seleção dos pacientes

Os pacientes foram convidados para colaborar com os estudos, na qual, participaram da triagem e de uma criteriosa anamnese, conforme descrito no quadro 1 e 2, após os pacientes enquadrarem nos critérios de inclusão, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Quadro 1 – Seleção dos pacientes – Critérios de inclusão.

Pacientes com necessidades de restaurações Classe I e II
Pacientes com dentes permanentes, a partir de 18 anos
Pacientes de ambos os sexos
Pacientes que assinarem o TCLE
Pacientes com disponibilidade para retornar nas consultas de reavaliação

Fonte: Senhorino et al, 2023.

Quadro 2 – Seleção dos pacientes – Critérios de exclusão.

Pacientes fumantes
Pacientes com mordida em topo
Pacientes com hábitos parafuncionais severos
Pacientes com higiene oral precária
Pacientes com necessidades especiais
Pacientes com doença periodontal

Pacientes com ausência do dente antagonista
Pacientes com comprometimento do estado geral de saúde
Pacientes em tratamento ortodôntico
Pacientes impossibilitados de comparecer às consultas de avaliação

Fonte: Senhorino et al, 2023.

3.2 Protocolo restaurador

As restaurações foram executadas visando conservar a integridade da estrutura dental saudável. Para isso, foram empregadas as técnicas de isolamento absoluto conforme indicado no quadro 3, juntamente com a utilização do sistema adesivo - SHOFU descrito no quadro 4. As cavidades foram posteriormente restauradas com resina convencional ou resina composta Bulk-fill ambas da marca SHOFU, conforme as opções disponíveis mencionadas nos quadros 4, 5 e 6.

Quadro 3 – Protocolo de isolamento absoluto.

1. Seleção do grampo para molares de numeração 200 a 205
2. Marcação no dique de borracha
3. Perfuração do dique de borracha com o alicate Ainsworth
4. Inserção do conjunto arco de Young, dique de borracha e grampo
5. Confeção das amarrias

Fonte: Senhorino et al, 2023.

Quadro 4 – Protocolo do sistema adesivo universal.

1. Limpeza da cavidade com água destilada, 30 segundos
2. Secar com bolinha de algodão, 20 segundos
3. Aplicação do sistema adesivo
4. Leve jato de ar por 15 segundos, 10 centímetros de distância
5. Fotopolimerização por 20 segundos

Fonte: Senhorino et al, 2023.

Quadro 5 – Protocolo de restauração em dentes classe I.

Resina Composta Convencional	Resina Composta Bulk-Fill
1. Inserção do material na caixa oclusal em incrementos de 2mm	1. Inserção do material na caixa oclusal em incrementos de até 4 mm
2. Fotopolimerização de cada incremento por 40 segundos	2. Fotopolimerização de cada incremento por 40 segundos
3. Confeção da estrutura anatômica dental	3. Inserção da resina composta convencional na última camada em incrementos de 2 mm
4. Aplicação do bloqueador de oxigênio (vaselina) sobre todas as faces da restauração	4. Confeção da estrutura anatômica dental
5. Fotopolimerização da camada superficial por 40 segundos	5. Fotopolimerização do último incremento por 40 segundos
6. Ajuste oclusal com papel carbono em máxima intercuspidação habitual, protusão e lateralidade	6. Aplicação do bloqueador de oxigênio (vaselina) sobre todas as faces da restauração
7. Acabamento inicial da restauração	7. Fotopolimerização da camada superficial por 40 segundos
8. Acabamento e polimento da restauração (após sete dias)	8. Ajuste oclusal com papel carbono em máxima intercuspidação habitual, protusão e lateralidade
-	9. Acabamento inicial da restauração
-	10. Acabamento e polimento da restauração (após sete dias)

Fonte: Senhorino et al, 2023.

Quadro 6 – Protocolo de restauração em dentes classe II

Resina Composta Convencional	Resina Composta Bulk- Fill
-------------------------------------	-----------------------------------

1. Seleção da matriz de proteção e porta matriz de Tofflemire	1. Seleção da matriz de proteção e porta de Tofflemire
2. Adaptação da matriz no elemento dentário	2. Adaptação da matriz no elemento dentário
3. Adaptação da cunha de madeira	3. Brunimento da matriz de proteção, ajustando-a nas proximais
4. Brunimento da matriz de proteção, ajustando-a nas proximais	4. Adaptação da cunha de madeira
5. Inserção de incrementos de até 2mm de forma oblíqua para preenchimento da caixa proximal, fotopolimerizado 40 segundos a cada incremento adicionado	5. Inserção de incrementos de até 4 mm de forma oblíqua para preenchimento da caixa proximal, fotopolimerizando 40 segundos a cada incremento adicionado
6. Prosseguir com o protocolo de restauração em dentes classe I	6. Prosseguir com o protocolo de restauração em dentes classe I

Fonte: Senhorino et al, 2023.

3.3 Divisão dos grupos

Foram efetuadas 55 restaurações dispostas em 2 grupos, conforme as técnicas de restauração empregadas. O GB obteve a aplicação de resina composta Bulk-fill, enquanto o grupo GC, a aplicação da resina composta convencional.

3.4 Classificação dos examinadores

Com a intenção de minimizar os prováveis resultados de vieses agregados ao desempenho dos profissionais envolvidos, foi realizado um

processo de calibração dos discentes participantes, sob a instrução de um supervisor especializado no assunto. Com o objetivo de melhorar a capacidade operacional, procurou a colaboração de estudantes do quarto e quinto ano do curso de Odontologia para executar os procedimentos restauradores. Nesse contexto, o orientador deste estudo ofereceu direcionamento e supervisão aos alunos do quinto ano.

3.5 Exames Complementares

Radiografias foram conduzidas por meio da técnica de "Bite-wing", usando posicionadores intraorais para assegurar maior exatidão aos exames. Para verificar a efetividade das técnicas restauradoras, foram executadas 3 radiografias interproximais, sendo:

- a) A primeira durante a anamnese clínica.
- b) A segunda após a intervenção restauradora.
- c) A terceira, 3 meses após a restauração.

3.6 Critérios de avaliação das restaurações

O desempenho clínico das restaurações foi avaliado pelas alunas que realizaram esta pesquisa, utilizando os critérios do método FDI

(Federação Dentária Internacional) modificado. As alunas realizaram o exame clínico, tátil e visual, com o auxílio de espelho nº 5, sonda exploradora e pinça clínica, conforme descrito por Hickel (2010). Os aspectos estéticos examinados foram: brilho superficial, manchas superficiais/marginais, estabilidade de cor, translucidez e forma anatômica. As propriedades funcionais foram avaliadas através de requisitos como fratura e retenção, adaptação marginal, contorno oclusal e desgastes, forma anatômica proximal, exame radiográfico e opinião do paciente. Por fim, foram verificadas as propriedades biológicas, como sensibilidade pós-operatória, recidiva de cárie, integridade e resposta periodontal¹⁶.

Quadro 7 – Critérios do método FDI modificado de acordo com Hickel (2010).

Estéticos	Funcionais	Biológicos
1. Brilho superficial	1. Fratura e retenção	1. Sensibilidade pós-operatória e vitalidade dental
2. Manchamento superficial e marginal	2. Adaptação marginal	2. Recorrência de cárie, erosão e abfração
3. Estabilidade de cor e translucidez	3. Contorno oclusal e desgaste (Quantidade e qualidade)	3. Integridade dental (Rachaduras e fraturas)
4. Forma anatômica	4. Forma anatômica proximal (Ponto de contato e contorno)	4. Resposta periodontal

-	5. Exame radiográfico	-
-	6. Opinião do paciente	-

Fonte: Hickel et al, 2010.

4 RESULTADOS

Foram restaurados 55 dentes em 15 pacientes, conforme distribuídos em dois grupos GB e GC, de acordo com a figura abaixo. Indicaram um desempenho excelente em todos os critérios analisados logo após a execução dos

procedimentos. Ao todo, 55 restaurações em resina composta foram avaliadas, sendo 13 realizadas pertencente ao grupo GC, e do grupo GB 42. Os parâmetros de avaliação englobaram aspectos estéticos, funcionais e biológicos das restaurações.

Figura 1 – Distribuição do número de amostra de cada grupo GB e GC

Fonte: Autores.

Tabela 1 - Avaliação das restaurações seguindo os critérios de avaliação FDI modificado - Propriedades estéticas.

	Propriedades Estéticas							
	GB				GC			
	Excelente	Bom	Satisfatório	Total	Excelente	Bom	Satisfatório	Total
Brilho Superficial	41	1	-	42	12	-	1	13
	97,61%	2,38%		100%	92,30%		7,69%	100%

Continuação

Manchamento superficial e marginal	39	1	2	42	12	1	-	13
	92,85%	2,38%	4,76%	100%	92,30%	7,69%		100%
Estabilidade de cor e trânsito	38	2	2	42	12	-	1	13
	90,47%	4,76%	4,76%	100%	92,30%		7,69%	100%
Forma anatômica	35	6	1	42	13	-	-	13
	83,33%	14,28%	2,38%	100%	100%			100%

Fonte: Autores.

Tabela 2 - Avaliação das restaurações seguindo os critérios de avaliação FDI modificado - Propriedades funcionais.

	Propriedades funcionais							
	GB				GC			
	Excelente	Bom	Satisfatório	Total	Excelente	Bom	Satisfatório	Total
Fratura de retenção	42	-	-	42	13	-	-	13
	100%			100%	100%			100%
Adaptação marginal	40	1	1	42	12	1	-	13
	95,23%	2,38%	2,38%	100%	92,30%	7,69%		100%
Contorno oclusal e desgaste	37	3	2	42	13	-	-	13
	88,09%	7,14%	4,76%	100%	100%			100%
Forma anatômica proximal (contorno)	38	2	2	42	12	1	-	13
	90,47%	4,76%	4,76%	100%	92,30%	7,69%		100%
Exames radiográficos	39	1	2	42	12	1	-	13
	92,85%	2,38%	4,76%	100%	92,30%	7,69%		100%
Opinião do paciente	42	-	-	42	13	-	-	13
	100%			100%	100%			100%

Fonte: Autores.

Tabela 3 - Avaliação das restaurações seguindo os critérios de avaliação FDI modificado - Propriedades biológicas.

	Propriedades Biológicas							
	GB				GC			
	Excelente	Bom	Satisfatório	Total	Excelente	Bom	Satisfatório	Total
Sensibilidade pós-operatória e vitalidade dental	42	-	-	42	12	-	1	13
	100%			100%	92,30%		7,69%	100%

Continuação

Recorrência de cárie,	42	-	-	42	13	-	-	13
erosão e abfração	100%			100%	100%			100%
Integridade dental	42	-	-	42	13	-	-	13
	100%			100%	100%			100%
Resposta periodontal	42	-	-	42	13	-	-	13
	100%			100%	100%			100%

Fonte: Autores.

5 DISCUSSÃO

A resina composta é amplamente utilizada na odontologia restauradora devido às suas boas propriedades mecânicas e estéticas, mas seu sucesso depende de uma técnica restauradora precisa. O uso de resinas nanoparticuladas e nanohíbridas, por exemplo, oferece maior resistência mecânica e física, embora a aplicação em camadas finas exija mais tempo e cuidado para evitar falhas. Além disso, fatores como cáries secundárias, bruxismo e hábitos de higiene bucal inadequados podem comprometer a durabilidade das restaurações, levando ao desgaste precoce e à formação de fissuras^{5,8,12}.

A introdução das resinas bulk-fill, que permitem incrementos mais espessos, promete reduzir o tempo de procedimento e minimizar a contração de polimerização, embora também requeiram cuidados específicos na fotopolimerização. Além disso, fatores socioeconômicos influenciam diretamente o sucesso das restaurações, com pacientes em áreas

de baixo acesso a cuidados odontológicos apresentando maiores taxas de falha. Para garantir longevidade nas restaurações, é fundamental seguir protocolos rigorosos, além de promover a conscientização do paciente sobre higiene e manutenção^{5,8,12}.

Das 55 restaurações ao analisar fatores estéticos em termos de brilho superficial, todas as 41 do grupo GB 97,61% das restaurações foram classificadas como excelente e bom 2,38%. O Grupo GC, 12 restaurações foram consideradas como excelentes em 92,30% e satisfatórios em 7,69% segundo os critérios do FDI, indicando que todas estavam em conformidade e eram aceitáveis. Essas características podem ser associadas à falha no processo de acabamento e polimento e à habilidade técnica dos operadores^{8,12}.

O manchamento superficial e marginal apresentados pelo GB foi classificado em 92,85% como excelente, 2,38% como bom e 4,76% como satisfatório. O grupo GC apresentou uma análise excelente em 92,30% do grupo, enquanto os

outros 7,69% foram classificados como bom. De acordo com esse critério, o FDI classifica todas as restaurações como aceitáveis. No entanto, uma falha nesse critério não indicaria, de forma imediata, a necessidade de intervenção, mas sim a importância de um acompanhamento constante. Essas falhas estão relacionadas à habilidade técnica dos operadores em reproduzir a superfície lisa do elemento restaurado^{8,12}.

No que diz respeito à estabilidade de cor e translucidez, os resultados indicaram que o GB foi avaliado como excelente em 90,47%, bom em 4,76% e satisfatório 4,76%. Por outro lado, o GC obteve resultados de 92,30% nas categorias excelente e satisfatório em 7,69%. Quanto à composição da resina composta, tanto a matriz resinosa quanto os componentes de iniciação podem influenciar a estabilidade das cores do material. A composição da resina composta, incluindo a matriz resinosa e os componentes de iniciação, são fatores que podem afetar a estabilidade da cor. A maior quantidade de carga orgânica pode aumentar o potencial de manchamento do material, devido aos diferentes graus de conversão dos monômeros. Quanto maior o grau de conversão de monômeros em polímeros, maior a estabilidade de cor. Contudo, a maior influência desse fator é mais evidente a longo prazo.^{8,12}

Na avaliação da forma anatômica, o GB registrou 83,33% das restaurações

classificadas como excelente, 14,28% como bom e satisfatório como 2,38%. No GC 100% foram classificadas como excelente. O conhecimento das morfologias anatômicas oclusais é fundamental para garantir a precisão anatômica durante o processo de restauração, sendo um aspecto chave na fase restauradora. Embora os operadores tenham sido calibrados, este estudo indicou que a experiência dos alunos de graduação não foi suficiente para alcançar uma avaliação excelente em ambos os grupos (GB e GC). Portanto, é necessário aprimorar tanto a habilidade técnica quanto o entendimento do profissional para obter melhores resultados^{8,12}.

Em relação à fratura e retenção, o GB demonstrou um desempenho de 100% considerado excelente. Pelo outro lado, o GC apresentou um resultado de 100% classificado como excelente^{8,12}.

Considerando a adaptação marginal, foi observado no GB uma avaliação de 95,23% classificada como excelente, 2,38% como bom e 2,38% como satisfatório. No GC, 92,30% como excelente e 7,69% como bom. A partir da análise dessas informações, foi possível verificar um elevado índice de sucesso na execução da técnica de inserção de resina. No entanto, quando ocorre má adaptação marginal, isso geralmente está relacionado a falhas durante a aplicação dos incrementos de resina. Esse problema surge quando os incrementos são inseridos em volumes

maiores do que o recomendado, o que aumenta a tensão de contração. Esse fenômeno reduz a adesão entre o dente e a restauração, gerando risco de “tags” na interface de união e, conseqüentemente, favorecendo a infiltração marginal. Além disso, erros durante o isolamento absoluto e a adaptação inadequada da matriz metálica para o restabelecimento do ponto de contato também são fatores que contribuem para a má adaptação marginal^{8,12}.

No que diz respeito ao critério de contorno oclusal e desgaste, foram feitas avaliações que envolveram tanto a qualidade quanto a quantidade. Os resultados qualitativos e quantitativos assimilados apresentaram que o GB, qualificou-se como excelente 88,09%, 7,14% como bom e 4,76% como satisfatório. No GC, considerou-se como excelente 100% nas restaurações examinadas. Da mesma forma as propriedades quantitativamente. Nesta área, é fundamental que o profissional tenha um conhecimento detalhado da anatomia oclusal, bem como da intercuspidação do paciente. Todas as restaurações passaram por um acabamento preliminar utilizando pontas diamantadas de granulação fina (F) e extrafina (FF) em alta rotação. Assim, as falhas observadas neste aspecto estão associadas ao desgaste excessivo da restauração durante o processo de acabamento^{8,12}.

Na análise da forma anatômica proximal, é imperativo contemplar tanto o ponto de contato

quanto a configuração anatômica proximal. No GB, no que se refere a forma anatômica proximal (contorno) 90,47% foram classificadas como excelente, 4,76% sendo bom e 4,76% como satisfatória. O GC, em relação a forma anatômica proximal (contorno) foram consideradas 92,30% excelentes e 7,69% como bom.

No estudo, foram efetuados exames radiológicos para verificar as restaurações, juntamente com a análise do excesso de material restaurador e da adequação marginal. Foi verificado no GB, 92,85% excelente, 2,38% como bom e 4,76% como satisfatório. No GC, se classificaram como 92,30% excelentes e 7,69% como bom. No que se trata de recorrência de cárie, erosão e abfração, tanto o GC quanto o GB alcançaram, em sua totalidade, desempenho classificado como excelente. A radiografia odontológica é vista como uma etapa fundamental no diagnóstico de cáries secundárias, oferecendo uma vantagem significativa neste estudo para validar os aspectos clínicos relacionados a essas cáries.

Quanto à percepção do paciente submetido ao tratamento restaurador, no GB, 100% foram considerados como excelente. No GC, todas as restaurações avaliadas foram classificadas como excelente. Os procedimentos com resina composta apresentam uma boa aceitação pelos pacientes, pois oferecem uma abordagem conservadora do tecido dentinário,

assegurando saúde, estética e função de forma geral. A avaliação da percepção do paciente é subjetiva, e seu nível de satisfação ou insatisfação influencia diretamente o resultado do tratamento.

A avaliação das restaurações quanto à sensibilidade dentária e à vitalidade dental apresentou resultados excelentes em 100% dos casos no GB, já no grupo GC se mostrou excelente em 92,30% e satisfatório em 7,69%, paciente relatou sensibilidade pois havia uma cárie na região proximal, que foi restaurada, mas sem acompanhamento imediato. Na sessão seguinte, foi realizada uma radiografia e a restauração foi ajustada. O paciente parou de sentir sensibilidade imediatamente após a remoção da cárie e a restauração.

O GB exibiu uma proporção de 100% classificado como excelente para a integridade dental. Como também, o GC apresentou 100% classificado como excelente. A integridade dental está diretamente relacionada à quantidade de estrutura dentária perdida, à presença de fraturas e ao processo de preparo durante o procedimento restaurador. Neste estudo, foram seguidos os princípios da odontologia conservadora, com o objetivo de preservar a saúde dental.

A resposta periodontal do GB revela um resultado de 100% classificado como excelente. Da mesma forma, o GC apresenta uma composição de 100% classificado como excelente.

Este estudo considerou aspectos relacionados à aplicabilidade e à facilidade técnica dos protocolos clínicos. De acordo com as orientações do fabricante, o composto de alta qualidade pode ser aplicado em camadas de até 4 mm, oferecendo benefícios como a prevenção de lacunas, modificações em sua composição que favorecem uma maior conversão dos monômeros e a redução da sensibilidade pós-operatória. No entanto, não foi observada evidência clínica que comprovasse superioridade de qualquer um dos compostos resinosos em relação às suas propriedades físicas e mecânicas. A hipótese do estudo foi confirmada, pois os resultados mostraram que a resina bulk-fill tem eficácia clínica semelhante à da resina composta convencional.

Após a análise, as falhas observadas estão relacionadas às limitações das habilidades manuais dos operadores, o que evidencia a importância do aprimoramento técnico no contexto educacional para garantir a execução de procedimentos odontológicos com maior precisão e eficácia.

Este estudo apresentou algumas limitações, especialmente relacionadas ao tempo disponível para a realização da pesquisa. As restaurações foram executadas como parte de um estudo mais amplo, e o acompanhamento longitudinal delas será conduzido ao longo dos

próximos anos, permitindo uma avaliação mais completa de sua durabilidade e eficácia.

Este trabalho reforça a importância de personalizar o atendimento odontológico, escolhendo técnicas e materiais restauradores adequados a cada situação, sempre com base em evidências científicas, para garantir melhores resultados e a saúde do paciente.

Outra observação importante a ser mencionada é que, diante dos resultados desta pesquisa, mais da metade das restaurações realizadas apresentaram excelência. Isso comprova que nós, alunos da UNIRP, estamos bem calibrados e que esse desempenho é fruto do ensino de alta qualidade que recebemos ao longo da graduação.

6 CONCLUSÃO

A análise clínica das restaurações realizadas com as duas técnicas avaliadas incremento único (resina composta Bulk Fill) e técnica incremental (resina composta convencional), não revelou diferenças significativas entre os materiais, se mostrando eficazes. Durante o período estudado, nenhuma falha foi atribuída diretamente às resinas utilizadas. Contudo, as falhas observadas estiveram ligadas à habilidade técnica, e destreza ao preparo dos alunos de graduação em se realizar

a morfologia da restauração, destacando a importância desses aspectos no sucesso das restaurações. Isso evidencia que a capacitação e a técnica adequada são fatores determinantes para a eficácia do procedimento restaurador.

REFERÊNCIAS

1. Aquino AGR, Dias CR, Almeida FV, Valduga GN, Vidal GC, Onofre RS. Características de reporte e condução de revisões sistemáticas que avaliaram a longevidade de restaurações de resina composta em dentes posteriores. RFO. 2017; 22(1):25-30.
2. Menezes IL, Dias BAS, Vasconcelos MG, Vasconcelos RG. Principais causas de falhas em restaurações de resina composta direta. Salusvita. 2020; 39(2):493-508.
3. Pinheiro EM, Gomes MCSA, Ferreira SRS, Silva CR, Lucena YSM, et al. Fatores que influenciam na longevidade de restaurações diretas: uma revisão integrativa. Res Soc Dev. 2021;10(7):1-10.
4. Rodolpho PAR, Leida FL, Cenci TP, Uehara JLS, Sande FHV, et al. Longevidade de Restaurações Extensas de Resina Composta em Dentes Posteriores. IDJ Int j dent. 2017; 13(3):228-237.
5. Fernandes AP, Silva BL, Duarte BL, Pressoto FDL, Zaia WLS. Comparação clínica da longevidade de restaurações em resina composta convencional e Bilk-full em dentes posteriores. Rev Eletr Odontol Clin Integr UNIRP - Universitas. 2023; 7(3):18-36.

6. Nomura R, Morita Y, Matayoshi S, Nakano K. Inhibitory effect of surface pre-reacted glass-ionomer (S-PRG) eluate against adhesion and colonization by *Streptococcus mutans*. *Sci Rep*. 2018; 8(1):50-6.
7. Rodrigues BB et al. Propriedades da resina composta bulk-fill: uma revisão de literatura. *Res Soc Dev*. 2021; 10(13):1-10.
8. Senhorino ES, Almeida G, Cavalcante IHP, Silva WVM, Zaia WLS. Comparação clínica da eficácia de restaurações com resina composta convencional e bulk-fill em dentes posteriores. *Rev Eletr Odontol Clín Integr UNIRP-Universitas*. 2023;7(1):1-20.
9. Vicenzi CB, Benetti P. Características mecânicas e ópticas de resinas bulk-fill: revisão de literatura. *RFO*. 2018; 23(1):107-13.
10. Berwanger C, Totti M, Richter VP, Souza FHC, Thomé T. Avaliação Clínica Retrospectiva de Restaurações Posteriores de Resina Composta. *Rev Assoc Paul Cir Dent*. 2015; 69(4):355-62.
11. Costa MB, Tomisaki ET, Santos DCM, Hoepner MG, Cardoso SA. Avaliação Clínica de Restaurações de Resina Composta em Dentes Posteriores. *J Health Sci*. 2021; 23(1):39-43.
12. Nunes Junior JMN, Venâncio PHL, Salles MM, Vasconcelos GLL. Principais fatores coadjuvantes para falha na longevidade em resina comportam: uma revisão de literatura. *JNT*. 2020;16(1):87.
13. Suneelkumar C, Harshala P, Mandhusudhana K, Lavanya A, Subha A, Swapna S. Clinical performace of class I composite at a 1-year follow-up using the FDI criteria: a rondomized clinical trial. *Rest Dent Endodon*. 2021; 46(2):1-11.
14. Zaia WLS. Comparação Clínica da Eficácia de Restauração com Resina Composta Convencional e Bulk-Fill em Dentes Posteriores. *Plataforma Brasil*. 2022:1-3.
15. Zaine AC, Kajihara LYA, Harashima T, Prado WM, Nakatsuka T, Tecnologia Giomer: desenvolvimento e evidências científicas. *Compêndio*. 2020.
16. Hickel R, Peschke A, Tyas M, Mjor I, Bayne S, Peters M, et al. FDI World Dental Federation – Clinical criteria for the evaluation of direct and indirect restoration. Update and clinical examples. *J Adhes. Dent*. 2010; 12(4):259-72.